

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TECHNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

САКСОВУЛ УРУҒИНИ ЭКАДИГАН МАХСУС СЕЯЛКАНИНГ ДАЛА ШОРАЯТИДАГИ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛ ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ

Ауезов Онгарбай Пирлешович,
техника фанлари доктори, профессор

Орынбаева Сайёра Махсетовна,
техника фанлари философия доктори (PhD)

Балтаниязов Адилбай Сарсенбаевич,
техника фанлари философия доктори (PhD)

Турсимуратов Сапар Ешмуратович,
Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш кафедраси мудури, техника фанлари философия доктори (PhD)

Хожабаев Нурмахамбет Муратбаевич,
Таянч докторант, Қорқалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435835>

Аннотация. Мақолада саксаул уруғини экадиган махсус сеялкани қўлланганда уруғларнинг унувчанглиги аниқланган.

Калит сўзлари: Саксовул, сеялка, уруғ, агрегат, унувчанглик даражаси.

Аннотация. В статье определены степень прорастания семян саксаула при использовании специальной сеялки.

Ключевые слова: Саксаул, сеялка, семя, агрегат, степень всхожести.

Abstract. The article determines the degree of germination of saxaul seeds when using a special seeder.

Keywords: Saxaul, seeder, seed, aggregate, germination degree.

Кириш. Жаҳон миқёсида, чўллар ер сайёрасининг энг йирик куруклик маскани ҳисобланади ва 21,0 млн km² майдонни эгаллайди (Антарктида ва Арктиканинг кутбли чўлларини ҳисобга олмаганда) ёки куруклик юзасининг тахминан 14 фоизини ташкил этади. Кутбли чўллар билан 20 фоиздан ортиқ [1]. Бирлашган миллатлар ташкилотининг (БМТ) маълумотларига кўра, 100 дан ортиқ мамлакатларда қурғоқчил ерлар ер юзининг 30 фоизини эгаллайди ва бу ерларда ҳозирги кунда 2 млрд киши яшайди. Ҳозирги чўлланиш тезлигини ҳисобга олган ҳолда, БМТ томонидан таклиф этилган сценарий тасдиқланса, 2025 йилга келиб Ер юзидаги ҳар бешинчи одам қурғоқчиликка моил бўлган ҳудудда яшайди. Бугунги кунга келиб 2 млрд. гектардан ортиқ самарали ерлар деградацияга учраган ва ҳар йили кўшимча 12 млн гектар ер майдони деградацияга учрамоқда [2].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ҳозирги вақтда республика худудининг 70 фоизи ёки 31,4 млн га табиий шўрланишга, қум кўчкилари, чангли бўронлар ва гармселлар тарқалиши таъсирига учраган қурғоқчил ва ярим қурғоқчил майдонлардан иборат. Орол фожиаси оқибатида 5,5 млн гектардан ортиқ майдонли Оролқум чўли вужудга келган [3].

Материаллар ва методлар. Саксовул уруғуни экадиган махсус бир қаторли сеялка ишлаб чиқилди. Унга Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузурудаги интеллектуал мулк агентлиги томонидан фойдали моделга патент олинган (FAP № 2633). Сеялка рамадан, таянч ғилдирақларидан, бункердан, уруғ ажраткишдан, рычаг-айлантиргичдан, эгат шакллантиривчи оводли каток ишчи органидан, загорташ ва зичлаш катоктан иборат.

Экспериментал тадқиқотлар Қорақалпоғистон Республикаси Муйноқ тумани давлат урмон хўжалигига тегишли Орол денгизи куриган туби қум тупроқли майдонларида ўтказилди. Тадқиқотлар саксовулнинг шошилмайдиган (қанотчалари билан) уруғларини экадиган сеялканинг тажрийба намунасида амалга оширилди (1-расм).

а)

б)

в)

а) ён тарафдан куриниши; б) олд тамонидан в) орқа тамонидан кўриниши

1-расм. Сеялканинг тажрибавий нусхасининг умуми куриниши

Диссертациянинг III- бобида келтирилганидек уруғларни оралиқ экиш масофаси сеялканинг таянч ғилдирақларининг диаметрига боғлиқ, яъни $S = \pi \cdot D$ (D -таянч ғилдирақларининг диаметри). Уруғ ажраткич (сепич катучкаси)

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

харакатни таянч ғилдирақларининг уқига урнатилган рычаг-айландригичдан олади.

Сеялқанинг тадқиқотлари унинг қуйидаги параметрларида ўтказилди: таянч ғилдирақларнинг диаметри 41 см дан; эгат шакиллантирувчи катокнинг диаметри 30 см; унинг оводининг диаметри 34 см; оводнинг эни 2 см; агрегатнинг ҳаракат тезлиги 1,10 м/с дан 1,48 м/с.

Уруғ ажраткишнинг тиқилиб қолмаслиги учун, яъни уруғларни еркин уруғ узаткишига тучишини ва уруғларнинг ҳажмини аниқлаш учун олдиннан тажрийба асосида аниқланди (2-расм).

а)

б)

2-расм. Уруғни экиш мукдорини аниқлаш жараёни: а-сеялқанинг ҳаракатлиниши; б-тушган уруғларнинг кўриниши 1-2-тушган уруғлар.

Бунда текис ерга эни 1 м узунлиги 10 м булган қалин оқ қағаз тушалиб, унинг устидан намунавий сеялқани юргизиш, уруғларнинг тиқилмастан сепилиш муқдари аниқланди.

Уруғ ажраткич втулкага ўрнатилган бўлиб, ўруғ ажраткичнинг новларининг узунлиги втулкани ўнг ва чап тамонга силжитиш орқали ростланиб новдаги уруғларнинг тиқилмай уруғ узаткичларга тушвдиган миқдори аниқланди.

Тажрийба чуни курсаттики уруғ ажраткиш тиқилмастан белгиланган масофада 3-4 дона уруғларнинг сепилганлигини курсатти.

Тажрийбаларга Қарақолпоғистон Кишлоқ хужалиги ва агротехнологиялари институтининг “Кишлоқ хўжалигини механизациялаштириш” кафедрасининг профессори О.Ауезов, доцентлардан Б.Утепбергенов, Б.Нурабаев ва ассистентлардан А.Балтаниязов, С.Турсимурастовлар иштирок этти.

Сеялқанинг дала экспериментлари 2024 йил феврал ойида Муйноқ тумани давлат урмон хужалигига қарашли Орол денгизи қуриган туби майдонларида утказилди. Бунда стандарт усуллар ва меъёрий хужжатлар асосида амалга оширилди [58; 57-б., 59; 47-б.].

Экспериментал сеялқанинг дала шаройидаги ишлаш жараёнининг тасвирлари 3; 4; ва 5-расмларда келтирилган.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Сеялканинг тадқиқотлари машина трактор агрегатнинг (МТА) 1,10-1,48 м/с ҳаракат тезликларида утказилганда уруғларни белгиланган миқдорда ажратиб олиб белгиланган меъёрий ораликда ва чуқурликда экилиши талаб даражасида булиши кузатилди.

3-расм. Тажрибавий сеялкани экишга тайёрлаш жараёни.

4-расм. Саксавул уругини экиш жараёни

5-расм. Саксавул уругини экиш жараёни

Хулоса ва таклифлар. Дала шараойларидаги экспериментларда биринчи навбатда экишга тайёрланган уруғларнинг қуйидаги кўрсаткичлари аниқланди:

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

уруғнинг тозалиги 75-80 %, уруғнинг унувчанлиги (2 см чуқурликда экилганда) -48 % .

Бу курсаткичлар Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти “Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш” кафедраси лабораториясида аниқланди (II-БОБ, 2.9-расм). Синов давомида бир неча позицияда уруғ сарфи синаб кўрилди. Натийжада 100 м масофада 387 дона уруғ экилиши аниқланди. Саксавул уруғи 1000 донасининг массаси 5,5 гр эканлигини ҳисобга олсак, бунда 2 кг уруғнинг сони 0,34 млн донасини ташкил этади. Саксавул уруғининг униб чиқиши 75-80 фойз бўлганда ҳар гектарда 47 минг дона саксавул уруғи униб чиқади. Бу кўрсаткич саксавул уруғини экишга қўйиладиган агротехник талабларни қаноатлантиради.

2024 йилнинг январь-феврал ойларида бошқа қумли тупроқларда экилган уруғларнинг унувчанлиги урганилди. Қумли мадонларда 10x1 м² схемада экилган уруғлар яхши униб чиқганлигини кўриш мумкин (5.6 а, б; -расмлар).

а)

б)

5.6 а,б - расм. Нукус тумани давлат ўрмон хўжалигига тегишли далаларда экилган саксавул уруғларининг унувчанлиги

Фойдалалинган адабиётлар:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пустинья>
2. <https://carececo.org/main/news/obzor-problema-opustynivaniya-na-globalnom-i-regionalnom-urovnyakh/>
3. <https://lex.uz/docs/4211813>
4. https://www.kimseed.com.au/seed_planting.htm
5. Кормовые культуры. Сенокосы и пастбища, Р.Ж. ВНИИТЭНСХ, Москва, 1983.- № 7. С. 8